

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في ضوء القانون الدولي العام

محمد عماد علي الصالحي
بكالوريوس قانون الكلية العصرية الجامعية- رام الله/فلسطين
217140072@student.muc.edu.ps

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، ومدى انتهاك هذه الشركات لقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وارتباط هذه الشركات بفئة المرتزقة من حيث النظام القائم عليه والعوامل المشتركة فيما بينهم وبينهم إذا كانت المرتزقة تمثل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة ام لا، وبين أهم الخصائص التي تتمتع بها هذه الشركات والتي يندرج تحتها الانضباطية والكفاءة العالية وأنها كيانات تجارية والعديد من الخصائص، بالإضافة الى العديد من أنواع لهذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة منها الشركات الاستشارية والشركات الفنية واللوجستية والدعم الفني وغيرها، وأيضا تعمل هذه الشركات على تقديم الخدمات المختلفة.

كما تم إدراج المسؤولية عن انتهاكات هذه الشركات على المستوى الدولي والوطني، بالإضافة الى مسؤولية منظمة الأمم المتحدة من التعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، ما يبين أن الدول تخضع للمسؤولية من جراء التعامل مع هذه الشركات وإستخدامها في النزاعات المسلحة وأيضا في عمليات حفظ السلام الدولي، وكما تم الحديث عن المسؤولية الفردية لموظفي هذه الشركات، بالإضافة الى ابرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للتعاقد مع هذه الشركات من أبرزها اتفاقيات جنيف، وأيضا وثيقة موننترو بالإضافة إلى الوثيقة الخضراء البريطانية، وما تضمنوه بكل ما يتعلق بالشركات الأمنية والعسكرية الخاصة ونظام عملها.

وبينت هذه الدراسة العديد من النماذج لإنتهاكات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة من أهمها شركة بلاك ووتر وإنتهاكاتهما في العراق، ومجموعة فاجنر الروسية وإنتهاكاتهما في القارة الإفريقية على وجه الخصوص، بالإضافة الى إنتهاكات الشركات الأمنية الإسرائيلية وما تقوم به من أفعال تنتافى والقانون ومن أهم هذه الإنتهاكات ما تقوم به الشركات ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية.

الكلمات المفتاحية: الشركات الأمنية، المسؤولية الدولية، المرتزقة، إنتهاكات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.

Private security and military companies in the light of public international law

Abstract

This message aims to clarify the nature of private security and military companies, the extent to which these companies violate the principles of public international law and international human rights law, their connection to the category of mercenaries in terms of their organizational structure and common factors among them, and to determine whether mercenaries represent private security and military companies or not. It also highlights the key characteristics of these companies, including their discipline, high efficiency, their status as commercial entities, and many other features. Additionally, it outlines the various types of private security and military companies, such as consulting firms, technical and logistical support companies, and others. Moreover, these companies are also involved in providing various services.

Responsibility for the violations committed by these companies has been addressed at both the international and national levels. Additionally, the United Nations bears responsibility for contracting with private security and military companies, indicating that states are accountable for engaging with these companies and utilizing them in armed conflicts as well as international peacekeeping operations. Individual accountability of employees of these companies has also been discussed, along with the conclusion of numerous treaties and international agreements for contracting with these companies. Among the most prominent are the Geneva Conventions, the Montreux Document, and the British Green Paper, which encompass all aspects related to private security and military companies and their operational system.

This message highlighted several examples of violations committed by private security and military companies, including Blackwater's actions in Iraq and Russian Wagner Group's violations in the African continent, particularly. It also addressed the violations of Israeli security companies, particularly their actions against prisoners in Israeli prisons, which are contrary to international law.

المقدمة

تعد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة كيانات تجارية متواجدة عبر مر التاريخ، حيث تعمل على تقديم الخدمات للدول مقابل المال، ويطلق عليهم بالمرتزقة، بحيث يعمل هؤلاء المرتزقة لصالح الدول التي تنتدبهم مقابل أجر، أي دون ولاءٍ أو انتماء، وهذه الشركات محترفة في المشاركة في الحروب وهي لا تعتبر طرفاً فيها، بل يتم توظيفها للدفاع عن الدولة التي تطلب خدماتها، وامتد نشاط هذه الشركات ليشمل مهام عديدة منها إعادة الإعمار بعد نهاية الحروب والصراعات المسلحة، وكان أمر استدعاء هذه الشركات جاذباً للدول بسبب القوة التي تتمتع بها هذه الشركات كبديل للجيش الوطنية سواء في الدول الأجنبية أو الدول العربية.

لم تكن هذه الشركات عند ممارستها واجباتها خالية من إنتهاكها للقانون الدولي، وأيضاً حين إستخدمت القوة المفرطة ضد المدنيين الأمنيين وقتلهم بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، والقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة والعديد من الإنتهاكات التي تنتافي والقانون، مما دفع جانب من الفقه للتعبير عن مخاوفه بشأن هذه الشركات، بإعتبارها كيانات عسكرية منظمة تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي تؤدي إلى تهديد السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني لهذه الشركات، وضعف الرقابة على أنشطتها، والسهولة التي يتهرب بها أفراد هذه الشركات من المسؤولية عندما يرتكبون جرائم تعتبر إنتهاك لقواعد القانون الدولي.

على الرغم من عدم وجود لائحة قانونية واضحة وسارية تنظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، فقد إنتقل موضوع التعاقد مع هذه الشركات إلى المنظمات الحكومية الدولية، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة، التي قامت بطلب الخدمات من هذه الشركات في العمليات الرسمية لحفظ السلام، سواء من خلال تعاقد المنظمة مع هذه الشركات بشكل مباشر، أو بالسماح لهذه الشركات بالعمل ضمن القوات الوطنية المساهمة في العمليات الرسمية، كما يساهم إستخدام هذه الشركات في دعم قدرة المنظمة الدولية في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسرعان ما أصبحت هذه الشركات قوة رئيسية في العمليات التي تخوضها منظمة الأمم المتحدة، حيث باتت تعتبر جزءاً مهماً من مهام المنظمة، بالنظر إلى أنها من وجهة نظر عسكرية قوات متجانسة ومجهزة تجهيزاً عالياً، ومدربة تدريباً قوياً وتتمتع بسرعة الإستجابة للتعامل مع التطورات، بالإضافة إلى قدرتها على الانتشار وبدء مهامها بسرعة وكفاءة عاليتين، على عكس الوحدات الوطنية التي تساهم بها الدول في حفظ السلام التي تعتبر أقل تطوراً مقابل

هذه الشركات، وبالرغم من أن هذه الشركات لم تعمل مع القوات الوطنية من قبل، فهي ليست متجانسة، وغالبًا لا تكون على نفس القدر ومستوى التأهيل الفني وسرعة الإستجابة بين هذه الشركات وبين الجيوش الوطنية.

يمكن القول إنّ استخدام هذه الشركات العسكرية الخاصة في حفظ السلام رغم المزايا التي تتمتع بها، إلا أنّ لها تداعيات كثيرة، تثير مشاكل قانونية متعددة وعميقة، بإعتبار أنّ هذه الشركات ليست مؤسسات خيرية، وهي ليست من رعاة سلام، والدافع الرئيسي لعملها هو تحقيق الربح، والتي توصف دوليًا بأنها مهنة مرتزقة أيّ دون إنتماء، وهي مخفية تحت هيكل ومسمى "شركة".

إشكالية البحث:

في ظل غياب إطار قانوني واضح للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تأتي الدراسة للإجابة عن سؤال رئيس يتمثل في إشكالياتها وهو:

ما هي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وما هو نطاق مسؤوليتها الوطنية والدولية؟

أسئلة البحث:

1. ما هو تعريف الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة؟
2. كيف نشأت وتطورت الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة حول العالم؟
3. ما هي طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة للدول المتعاقدة معها؟
4. متى تطلب منظمة الأمم المتحدة التدخل من قبل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة؟
5. بماذا تمثلت الانتهاكات التي ارتكبتها الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في مناطق النزاعات التي تدخلها، منها بلاك ووتر في العراق ومجموعة "فاجنر" في القارة الإفريقية وأيضاً إسرائيل؟

أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في معرفة المؤسسات الأمنية والعسكرية الخاصة، وطبيعة عملها، وتصنيف هذه الشركات وأعمالها على المستوى الدولي، والنظام القانوني الذي يمثل هذه الشركات، وأساليب هذه الشركات في التعامل سواء عسكرية أو أمنية، والآثار والتداعيات المترتبة على أعمال هذه الشركات والتي تنشأ عن استخدام هذه الشركات في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

منهج البحث

اتَّبَعَ الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث قام بتقديم وإعطاء وصف وتحليل لطبيعة نصوص وقواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإرتباطه بعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين في الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والتنظيم القانوني الذي يمثل هذه الشركات، وكيف يتم استخدام هذه الشركات لعمليات حفظ الأمن والسلم الدوليين، والأدوات والمهام الملقاة على كاهل هذه الشركات وتأثيرها وفعاليتها في مجال القانون الدولي العام.

المطلب الأول: ماهية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

يتكون هذا المطلب من فرعين: الفرع الأول يتحدث عن ماهية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، ونشأتها التاريخية وكيف تطورت، والفرع الثاني يتحدث خصائص هذه الشركات، وأنواعها والخدمات التي تقدمها.

الفرع الأول: مفهوم ونشأة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

للتعرف على ماهية الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لقد قمت بتقسيم هذا الفرع الى قسمين: الأول يتحدث عن تعريف هذه الشركات بشكل عام، بينما القسم الثاني يتحدث عن خصائص وأنواع هذه الشركات، وسوف نبين ذلك على النحو الآتي:

أولاً: تعريف الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لم يتم الاتفاق على تعريفها بشكل محدد على الصعيد الدولي، منها ما ورد تعريفها في الاتفاقيات الدولية مثل تقرير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، الذي أصدرته في سنة 2006 بأنها: الشركات التي تقوم بتقديم خدمات متخصصة متعلقة بالنزاعات المسلحة، منها ما يتعلق بالعمليات القتالية والتخطيط الاستراتيجي، وجمع المعلومات الاستخبارية والتشغيلية، والدعم اللوجستي والتدريب والمشتريات والصيانة.¹

أما مشروع الإتفاقية الدولية بشأن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المقدمة إلى فريق الأمم المتحدة المختص بدراسة مسألة مهمة وهي استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة الشعوب لحقها في تقرير مصيرها فقد عرف المشروع هذه الشركات في المادة الثانية منه بأنها: " منظمة تنشأ إستناداً إلى تشريع دولة طرف لتقدم على أساس مأجور خدمات عسكرية أو خدمات (حراسة) أمنية من خلال تعيين أشخاص طبيعيين أو كيانات قانونية تعمل وفق ترخيص خاص وتشمل الخدمات العسكرية إلى الخدمات المتعلقة بالأعمال العسكرية بما فيها العمليات القتالية والتخطيط الإستراتيجي والإستخبارات والدعم اللوجستي والتدريب والدعم التقني وغيرها، أما الخدمات الأمنية فتشمل الحراسة المسلحة للممتلكات والأشخاص وتفعيل تطبيق إجراءات الأمن والمعلوماتية والنشاطات

¹ محمد عسكر، التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ط56، المجلة القانونية والاقتصادية، المنصورة، 2014، ص438.

الأخرى المتضمنة استخدام وسائل تقنية ليست ضارة بالأشخاص والبيئة بغرض حماية المصالح والحقوق المشروعة لعملائهم".²

يمكن تعريف هذه الشركات أيضا بأنها: شركات تصنف أنها تجارية تقدم خدماتها في القطاعين سواء العسكري أو الأمني إما داخل حدود الدولة المنشأة (الدولة التي نشأت فيها الشركة: مثل بلاك ووتر في أميركا) أو خارجها، بغاية تحقيق الأرباح، وسميت بالشركات العسكرية والأمنية الدولية الخاصة.³

كما عرفت وثيقة مونترو بشأن الإلتزامات القانونية والممارسات السلمية للدول ذات العلاقة بعمليات هذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أثناء النزاع المسلح بأنها: كيان تجاري خاص يقدم خدمات عسكرية أو أمنية، بغض النظر عن الطرق التي تصف بها نفسها، وتشمل الخدمات العسكرية والأمنية بشكل خاص، مع توفير الحراسة والحماية للمسلحين للأشخاص والممتلكات الأخرى مثل الأبنية والقوافل، وصيانة الأسلحة وتشغيلها، وحجز السجناء، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية وموظفي الأمن.⁴

يتبين مما سبق أنّ الشركات الأمنية الخاصة لم يُتفق على تعريفها بشكل محدد، كما أنّ مهامها متعددة وغير محصورة في مجال معين، سواء داخل الدولة الأم أو في الخارج، وهي امتداد لفئة المرتزقة حيث تعمل مقابل الأجر والمال، وبالتالي ليس لديها إنتماء لأي دولة، وهذا يؤثر سلباً على المستوى الدولي حيث أنّ هذه الشركات من خلال قيامها بأعمالها دون ضوابط أو رقابة دولية عليها يعتبر إنتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ويرى الباحث تعريف هذه الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بأنها: شركات خاصة تعمل على تقديم خدمات سواء عسكرية ومنها القتال مع طرف مقابل الاخر، وتقديم المساعدات العسكرية للجيش المحلية، وأيضا تقديم الخدمات الأمنية واللوجستية والتكنولوجية والإستخبارية سواء تقديم الحماية للأشخاص سواء طبيعيين أو إعتباريين وأيضا تقديم المعونات الغذائية كما تقدم المعلومات العسكرية للدول التي تستعين بها، نظراً لقوة هذه الشركات على

² خديجة عرسان، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، 2012، ص493.

³ هاوار يوسف، الشركات الأمنية الخاصة في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع، عدد33، جامعة سوران العراق، ص255.

⁴ مراد بو عيشة، محمد بن فرديّة، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل افريقيا، بحث منشور في دفاتر السياسة والقانون، مجلد14، عدد1، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2022، ص395.

جميع المستويات وإختلافها في القوة والجاهزية وأيضاً المستوى الميداني العالي مقابل الجيوش المحلية وهذا فارق مهم يجعل الدول تستعين بخبرات هذه الشركات في العمليات القتالية والحروب التي تخوضها الدول فيما بينها.

ثانياً: نشأة وظهور الشركات الأمنية الخاصة

ظهرت أول شركة أمنية عالمية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1946، وقد أسسها محاربون قدامى، تحت مسمى "داين كورب" ثم تبعها بعد نحو عقدين من الزمن تأسيس شركة "وتش جارد إنترناشونال" الأمنية عن طريق العقيد البريطاني ديفيد ستير لينج.⁵

تعود نشأة هذه الشركات إلى عدة عوامل، من أبرزها ما نتج في أعقاب الحرب الباردة من آثار، كما أنه إتجه العالم إلى التخصص في جميع أنحاء العالم، وأيضاً التحولات التي تطرأ على طبيعة النزاعات المسلحة في الدول النامية، خاصة تداخل قوات غير نظامية فيها، وغير ذلك من العوامل التي تكاثفت واتحدت معها، لتجعل من الإعتماد المتزايد على هذه الشركات في النزاعات العالمية، ويمكن تفصيل هذه العوامل على النحو الآتي:⁶

1. نهاية فترة الحرب الباردة:

أتت نهاية فترة الحرب الباردة في أوائل التسعينيات بتغييرات جذرية في طبيعة العلاقات العسكرية على الصعيد الدولي، أبرزها الإتجاه العام لإنهاء عهد العسكرة المفرطة، حيث أنه زال التهديد الصادر عن الأنشطة العسكرية للإتحاد السوفييتي سابقاً، كما أنه تم الاستغناء عن أعداد كبيرة من أفراد بعض الأحزاب مثل الكتلة الشيوعية، وأيضاً شرّعت الكثير من القوى العسكرية الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة إلى تقليص حجم جيوشها المنتشرة في عدة مناطق كإفريقيا مثلاً والشرق الأوسط، والغاية من ذلك تقليل نفقاتها العسكرية، وبذلك نتجت ثلاث أمور كانت الأساس في نشأة الشركات الأمنية الخاصة منها:⁷

⁵ محمد صعايدة، دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، بحث منشور في مجلة جامعة الاستقلال، المجلد 7، العدد 1، جامعة الاستقلال، 2022، ص9.

⁶ محمد عسكر، مرجع سابق، ص461.

⁷ محمد عسكر، مرجع سابق، ص461.

أ. الإستغناء عن الكثير من العسكريين ذوي الخبرة والمهارات الفنية المتقدمة، الذين تدريبوا تدريباً عالياً على مختلف المجالات.

ب. تقليص جيوش الدول المذكورة، مما نتج عنه تدفق كبير للأسلحة والموارد والمعدات العسكرية المتطورة، التي كانت معروضة للبيع مقابل مبالغ معينة، من هذه الأسلحة "AK-47" الروسي، ومن ثم الدبابات والمعدات والماكنات والطائرات الثقيلة، مما دفع الشركات العسكرية الأمنية الخاصة للحصول عليها وكانت من أبرز الجهات التي تطلبها، وكل هذا من أجل تطوير نفسها للقيام بأعمالها.⁸

ت. قيام القوى الكبرى بسحب جيوشها من الكثير من الدول النامية، وذلك يعود لقلّة أهميتها العسكرية والإستراتيجية بالنسبة لها، مما أدى إلى قطع الدعم سواء العسكري أو الأمني أو السياسي، الذي كان يقدم لهذه الدول إبان الحرب الباردة، ومن ثم أصبحت هذه الدول النامية تواجه الأزمة العسكرية والأمنية، وإزدادت النزاعات المسلحة الداخلية العرقية فيما بين هذه الدول الفقيرة، حيث أصبحت هذه الدول النامية تفتقر إلى التحرك الدولي لكي تضمن أمنها، أو أن تزيد كفاءة جيوشها النظامية في مواجهة النزاعات المسلحة الداخلية والأهلية، ومن هنا بدأ بروز الشركات العسكرية الخاصة، مما دفع هذه الدول النامية للتعاقد معها، والسبب في ذلك يعود لسد الفجوات التي ولّدتها إنسحاب الدول الكبرى منها، وللحفاظ على الأمن.

2. تزايد إتجاه الدول إلى خصخصة كثير من وظائف الحكومات:

ظهر في تسعينيات القرن الماضي ما يسمى بالفكر الإقتصادي الذي يدعم الحصول على خدمات القطاع العام من القطاع الخاص، لما لذلك منافع إقتصادية تتفوق على ما تقدمه الدولة، وهنا برزت الشركات الأمنية العسكرية الخاصة في مشهد خصخصة⁹ قطاع القوات المسلحة، مما مكنها الحصول على عقود دولية، لتقديم الخدمات العسكرية والأمنية المتطورة، بالإضافة إلى تكلفة منخفضة بالمقارنة بتكلفة إعداد جيش داخلي وطني.

⁸ محمود الجندي، مسؤولية الشركات الأمنية عن انتهاك حقوق الانسان، بحث منشور في مركز دراسات الوحدة العربية، عدد422، المستقبل العربي، 2014، ص76.

⁹ يمكن تعريف الخصخصة أنها "فلسفة اقتصادية حديثة ذات إستراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الإقتصادية والخدمات الإجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام الى القطاع الخاص".

وردت الإشارة الى هذا التعريف لدى: فادية شهاب، القواعد النظرية والممارسات التطبيقية، الأكاديميون للنشر والتوزيع، طبعة 1، عمان، 2014، ص242

3. تغيير المفهوم التقليدي للنزاعات المسلحة:

يعتبر هذا النوع من النزاعات نوعاً غير واضحٍ من حيث التمييز بين النزاع المسلح الفعلي، والمرحلة اللاحقة لما بعد النزاع، كما حدث في العراق، حين أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" في مايو 2002، عن "نهاية العمليات القتالية" ودعا مجموعة من هذه الشركات لتحقيق الإستقرار الأمني، وبالتالي في هذه الحالات نجد صعوبة في الفصل بين مرحلة المواجهة العسكرية، وما يتبعها من مراحل لإعادة الإعمار، والتي تستلزم توفر إمكانيات تكنولوجية متطورة في عدة مجالات، وهذا التنوع من الأعمال والخدمات والمهام المنوطة على أساس عمل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي مكنتها من القيام بالأعمال العسكرية والقتالية والأمنية، وما يتبعها من أعمال لمحو آثار النزاع.

4. القدرة على التسويق لهذه الشركات العسكرية:

مُنحت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أولوية عالية لحماية سمعة هذه الصناعة ككل، لأن الثقة في "علاماتها التجارية" ينعكس على استثمارها وتطورها، وفي سبيل ذلك تتبنى تنفيذ استراتيجية محددة لقبولها في المجتمع الدولي، وذلك من خلال عمل إتحادات تضم عدة شركات، ويكون لها ميثاق أو قاعدة السلوك المعيارية المطلوبة، وهي قواعد القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي لحقوق الانسان بشكل خاص، على أن يتعهد أعضاؤها بإحترام هذه القواعد، وفي هذا الصدد، يمكن الحديث عن شركة عسكرية تدعى "Group Armor" العسكرية التي تأسست عام 1982م، في المملكة المتحدة "بريطانيا" حين إعتضت على طلب بعض الشركات الأخرى بمطالبتها بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أعمالها في العراق، وأوردت: "نحن لا نريد حصانة، ولسنا بحاجة إليها، فنحن نذهب دائماً لنمارس أعمالنا وفقاً لقانون الدول التي نعمل فيها، ووفقاً لقواعد القانون الدولي".¹⁰

ويستنتج مما سبق أن بعض الشركات تهتم في تسويق خدماتها على إعتبار أنها تصنف نفسها ككيانات بديلة للقوات المسلحة الوطنية، وذات مصداقية وثقة، ويتم ذلك من خلال توظيف البعض من الشخصيات العامة ذوي السمعة المعروفة، مثل توظيف شركة "Xe Services" التابعة للمدعي العام الأمريكي السابق "John Ashcroft" كمستشار للجنة القيم والأخلاق المهنية في الشركة.

يرى الباحث أن الشركات العسكرية والأمنية الخاصة متواجدة منذ زمن طويل، حيث نشأت في أواخر الحرب الباردة "ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي" والتي أدت إلى انقسام العالم إلى أحزاب منها شيوعي تبناه

¹⁰ محمد عسكر، مرجع سابق، ص462.

الإتحاد السوفييتي وليبرالي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبح هناك أهمية لتواجد هذا النوع من الشركات في العالم؛ لتقديم الخدمات والإمكانيات المتطورة في مختلف المجالات، فهي ذات تأثير فاعل على المستوى الدولي في النزاعات المسلحة الدولية والداخلية.

الفرع الثاني: خصائص وأنواع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

يدور تساؤل حول ما يتعلق بالطبيعة القانونية للشركات الأمنية الخاصة، بما تتمتع به من خصائص وما تقوم عليه من أسس أهمها الطابع الإقتصادي التجاري، كونها تقدم الخدمات المختلفة مقابل الحصول على الأموال والأرباح، أيضاً كونها ذات طابع خاص، تعمل على توريد الأسلحة والمعدات الأساسية للمقاتلين، كما تقوم بتدريب الجيوش الوطنية وتقديم المشورات العسكرية والإستخبارية، مما يدل على أنّ هذه الشركات لها طابع خاص وقواعد خاصة داخلية تحكم عملها لتحقيق الهدف الذي تعمل من أجله.¹¹

أولاً: خصائص الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

يجمع غالبية الفقهاء في آرائهم الفقهية أنّ الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تتمتع بمجموعة من الخصائص، يمكن أن نشملها فيما يأتي:¹²

1. تعتبر من قبيل الشركات التجارية: حيث تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات¹³، من بينها التدريب وتقديم الإستشارات العسكرية وذلك مقابل الحصول على ربح مبلغ مالي يتم الإتفاق عليه، حيث أنها تشارك في الحروب والنزاعات الداخلية والخارجية، حيث تجعل الحروب والقتال والدمار مصدر الربح لها.

¹¹ مراد بو عيشة، محمد بن فردية، مرجع سابق، ص 396.

¹² مراد بو عيشة، محمد بن فردية، مرجع سابق، ص 395.

¹³ لم يكن هناك اجماع في وضع تعريف محدد ومناسب لهذه الشركات، لكنه ورد في تقرير اجتماع فريق الخبراء المختص بالخدمات الأمنية الخاصة بالمدينين، والخاص بمكتب الأمم المتحدة المختص بالجريمة والمخدرات (UNODC) الذي عُقد في فيينا من 12 الى 14 تشرين الأول عام 2011، حيث تم وضع عدة معايير يمكن أن يتم إعتبارها إرشادية وتوضيحية لماهية هذه الخدمات بما يأتي: أ. يمكن لهذه المؤسسات الأمنية المدنية الخاصة توفير خدمات ذات إرتباط بالأمن هدفها بشكل عام حماية أو تأمين الأشخاص والبضائع والأماكن والمعلومات من مخاطر ذات علاقة بالجريمة. بينما الخدمات التي تندرج صراحة أو ضمناً ضمن مهام هجومية فلا تندرج في الخدمات الأمنية الخاصة.

ب. تقدم الخدمات الأمنية المدنية الخاصة بواسطة أشخاص طبيعيين أو اعتباريون يعملون مقابل أجر.

2. العمل خارج البلد المنشأ: حيث أنها تتميز بالعمل داخل وخارج حدود الدولة المنشأة، وذلك عن طريق المشاركة سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال العسكرية والقتالية في الخارج.
3. الانضباط والجاهزية العالية: حيث أنّ الأفراد العاملين بهذه الشركات يتمتعون بدرجة عالية من الانضباط والالتزام والإحترافية وتنفيذ الأوامر الملقاة على كاهلهم والمكلفين بها، كما أنّهم في بعض الأحيان يخرجون عن إنسانيتهم ويتعاملون بما يخالف قواعد الانضباط والالتزام في تعاملهم مع الآخرين، ومن ذلك ما قاموا به من تعذيب وإعتقالات للمواطنين ومن ذلك ما حصل في "سجن أبو غريب" الذي يعتبر من أشهر السجون في العراق.
4. تعتبر ملك خاص: يعد هذا النوع من الشركات ذات ملكية خاصة، فقد تنشأ إما بواسطة أفراد أو شركات خاصة، وبالتالي يؤدي إلى أنّ العوائد والأرباح تنصب في حسابات مالكيها المباشرين.
5. ذات هيكلية تنظيمية وعسكرية: تتمتع هذه الشركات بهيكلية تنظيمية وعسكرية واضحة، فمن الناحية التنظيمية تضم هذه الشركات إدارة يرأسها المدير العام ومجلس إدارة وموظفين عاملين.

ثانياً: أنواع وخدمات الشركات العسكرية الخاصة

يمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وفق مشروع إتفاقية الأمم المتحدة وكذلك ما جاء في وثيقة "موننترو"¹⁴، حيث أنّ مشروع الإتفاقية في مادته (2/أ، ب) فرق بين الأنشطة التي تدخل ضمن إطار "الخدمات

-
- ت. مقدمو هذه الخدمات أشخاص إعتباريون أو طبيعيين من غير الهيئات العامة، وقد تشمل هذه الجهات أفراد أو شركات تجارية أو منظمات غير ربحية.
 - ث. الخدمات الأمنية المدنية الخاصة يقدمها جهات تحصل على إعتداد رسمي من الدولة، تنظم وتراقب عملها.
 - ج. قد تكون هذه الخدمات وقائية وأيضاً يمكن أن تدعم أجهزة إنفاذ القانون العامة، وقد تكون مكملة لتلك الأجهزة، حين يُسمح بذلك.

وردت الإشارة الى هذا التوضيح لدى: هاوار يوسف، مرجع سابق، ص255-256.

¹⁴ عقدت الحكومة السويسرية في عام 2006 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوار بين الحكومات يدرس العقبات التي يثيرها نشاط الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة والإختيارات المتاحة لها لتنظيم عمل هذه الشركات، بما يكفل إمتثالها أحكام وقواعد القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وقد توصل هذا الحوار والمبادرة إلى صياغة "وثيقة موننترو" التي بينت الإلتزامات القانونية الدولية والممارسات الأنسب ذات العلاقة بعمليات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أثناء النزاع المسلح.

وردت الإشارة الى هذا التعريف لدى: محمود الجندي، مرجع سابق، ص84.

العسكرية"، وأيضاً ما نصت عليه الوثيقة، بأنّ المعيار في إعتبار هذه الشركة عسكرية أو أمنية هو معيار نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، بصرف النظر عن الطريقة التي تقوم بها الشركة في تصنيف نفسها.¹⁵

وكذلك أيضاً ما تبنته "الورقة الخضراء البريطانية"¹⁶ "British Green Paper" بشأن هذه الشركات، حيث عملت على تقديم نماذج لتقسيم هذه الشركات العسكرية، وأنواع الخدمات التي تقدمها، يمكن حصرها بما يلي:¹⁷

1. الشركات الإستشارية: حيث تعمل على تحليل المخاطر والتهديدات المتوقعة، وتقوم بوضع الخطط والقواعد والآليات للعمل عليها، وتقدم الإستشارة للجيش التي تتعامل معها هذه الشركات.
2. شركات الدعم والخدمة اللوجستية: تقديم الخدمات للدول فيما يتعلق بإدارة القواعد العسكرية، وكيفية إعادة هيكلة القوات المسلحة فيها، كما تعمل على تأهيل الجنود وإعدادهم بشكل متطور، وبأحدث أساليب القتال، كما أنّها تقدم خدمات إنسانية للمنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة من ضمنها إعداد مخيمات للاجئين بسبب الحروب.
3. شركات الخدمة الفنية (الإصلاح والصيانة): من هذه الخدمات التقنية جمع المعلومات، وخدمات المراقبة وأهمها الجوية، والعمل على صيانة الأدوات والمكانات والمعدات الثقيلة والأسلحة التي يمتلكونها.
4. شركات التدريب العسكري: ومن أهم هذه الخدمات التدريبات العسكرية المقدمة للجنود الذين يعملون لجانبهم هؤلاء الشركات، وإستخدام أحدث الأسلحة، والعمل على إعداد القوات الخاصة للجيش، والتدريب النفسي

للإطلاع على وثيقة مونترال انظر الموقع الإلكتروني التالي:

<https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>، تاريخ

الدخول للموقع: 2023/12/8.

¹⁵ محمد عسكر، مرجع سابق، ص 450.

¹⁶ أصدرت بريطانيا في العام 2002 وثيقة عرفت باسم "الوثيقة الخضراء"، تضمنت فيها أن الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يمكنها مساندة الأمم المتحدة في تحقيق السلام الدولي، فيما لو طلبت الإستعانة بها المنظمة، بحيث أنّ التعاقد مع هذه الشركات اقل تكلفة، وبالتالي لن تواجه المنظمة مشاكل حكومية، والتي تواجهها عند الإستعانة بالقوات الحكومية، في العام 2004 عقد المقرر الخاص الذي يعنى بالمرتزقة لقاء مع مسؤولي هذه الشركات في بريطانيا، وأوصى بضرورة إعادة النظر في الإتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد هؤلاء المرتزقة، وإستخدامهم وتدريبهم لأن مجريات الواقع الدولي الحديثة لم تعد تلائم ما جاء في الإتفاقية.

وردت الإشارة الى هذا التعريف لدى: احمد فولى، حدود ممارسات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومخاطرها وفقاً للقانون الدولي العام، بحث منشور في القيادة العامة لشرطة الشارقة، عدد 125، الفكر الشرطي، 2023، ص 99.

¹⁷ محمد عسكر، مرجع سابق، ص 451.

والتأهيل للحروب النفسية للجيش، وتدريب الجيوش لغوياً، وكل ذلك من أجل التعامل مع كافة المستويات التي تقابلهم.

ثالثاً: محاولات وضع تنظيم قانوني للشركات الأمنية العسكرية الخاصة

تجسدت محاولات وضع تنظيم قانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، على أكثر من مستوى. فعلى الصعيد الدولي، وتحديداً في العام 2008، تم إعداد وثيقة دولية تقدم تنظيماً لهذه الشركات، وعرفت الوثيقة بإسم "موننترو" وفي العام 2010 أعد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مشروع إتفاقية دولية بشأن هذه الشركات. أما المستوى الثاني فتجسد في بعض الدول التي وضعت تشريعات وطنية ذات صلة بهذه الشركات.

وأيضاً تجسد موثق الأمم المتحدة الثالث لوضع تنظيم قانوني للشركات الأمنية العسكرية الخاصة من خلال الروابط أو الإتحادات التي كونتها مجموعات هذه الشركات، واعتمدت فيها على ما عرف "بمدونات السلوك" حيث تعلن من خلالها الشركات العسكرية الأعضاء في هذه الروابط عن التزاماتها "بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".¹⁸

ويرى الباحث أنّ هنالك مهاماً كثيرة مدفوعة الأجر لهذه الشركات، إلا أنّ ما يهمنى في هذا الصدد تلك الشركات التي تقوم بأغراض عسكرية، سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، حيث باتت جزءاً لا يتجزأ من الحروب الحديثة، وما يثير المخاوف هنا حجم الانتهاكات التي تقوم بها في ظل عدم تبعيتها للجيش النظامي للدولة، وهذا ما أثار الجدل حول المسؤولية والانتهاكات الناجمة عنها.

¹⁸ محمد عسكر، مرجع سابق، ص544.

المطلب الثاني: المسؤولية الوطنية والدولية عن إنتهاكات الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة (نطاقها ونماذجها)

يبين هذا المطلب المسؤولية على الصعيدين الوطني والدولي ودور كل منهما وموقفه من الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حفظ السلام الدولي، وبيان دور منظمة الأمم المتحدة من المرتزقة الذين يعملون لصالح الدول التي تنتدبهم سواء عسكرياً للقتال والحروب أو أمنياً لحماية الأشخاص والمباني وضبط إنتهاكاتهم التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الفرع الأول: نطاق المسؤولية الوطنية والدولية عن انتهاكات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

يبين هذا الفرع الأبعاد المتعلقة بالمسؤولية الدولية للأعمال التي يقوم بها أفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة ضمن عمليات السلام.

أولاً: مسؤولية الدولة المتعاقدة مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

تبنى القضاء الدولي والوطني إثبات مسؤولية الدولة عن الإنتهاكات بحق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يشير إلى إتخاذ الدولة لمجموعة من التدابير، منها على سبيل المثال دفع تعويضات للضحايا وأسرهم وإعطاء ضمانات بعدم تكرار الإنتهاكات التي يمارسونها بحق الأفراد والجماعات المدنيين، وإتخاذ إجراءات قانونية لمنع تكرار مثل هذه الإنتهاكات في المستقبل.

ويتم التقاضي بحق أفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة إما أمام محاكم الدولة التي حدث داخل حدودها هذا الجرم، أو أمام محاكم الدولة التي يُنسب إليها الشخص المتهم بارتكاب الجرم، أو أمام المحاكم التي ينتمي إليها ضحايا الدولة التي وقع فيها الجرم، وأيضاً يمكن مقاضاة المتهمين بارتكاب الجرم أمام محاكم الدولة التي تحمل جنسيتها الشركة الأمنية والعسكرية الخاصة التي يعملون بها هؤلاء المتهمين.¹⁹

بالتالي لا يمكن الجدل في أنّ الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة عليها تحمل المسؤولية بموجب القانون الوطني. بالتالي الأشخاص الإعتباريون ممثلو هذه الشركات ملزمون بإحترام القانون الداخلي للدولة التي تعمل بها هذه الشركة، بما في ذلك القانون الدولي العام، وقانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون الدولة التي ينتمون إليها، وكذلك

¹⁹ د رضوى عمار، المسؤولية الدولية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة خلال عمليات السلام، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 71، الجمعية المصرية للقانون الدولي، 2015، ص 332.

قد توجب القوانين السارية المفعول التزامات مستمدة من القانون الدولي الإنساني، تصبح ملزمة بموجب إدراجها وفقاً للقانون الوطني.²⁰

يجب أن نفرق بين وضعين لمسؤولية الدولة المتعاقدة مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، أولهما حين يشكل موظفي هذه الشركات جزءاً من القوات المسلحة للدولة، والآخر حين يتصرف موظفو الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وفقاً لتوجيهات الدولة المتعاقدة معها، أو توجيه منها، وتحت رقابتها وإشرافها:²¹

أ. موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة جزء من القوات المسلحة:

تعتبر الدولة مسؤولة عن كامل التصرفات التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة فيها سواء العسكرية أو الأمنية، فإذا كان موظفو هذه الشركات أعضاء في القوات المسلحة للدولة، وبالتالي تعتبر أفعالهم أفعالاً لأحد "أجهزة الدولة"، التي يتم نسب هذه الأفعال إلى الدولة التي تستأجرهم، ومن ذلك ما بينته المادة (91) من البروتوكول الإضافي الأول التي نصت على أنه:

"يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الإتفاقيات، أو هذا الملحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا إقتضى الحال ذلك. ويكون مسؤولاً عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءاً من قواته المسلحة" وأيضاً ما نصت عليه "المادة الثالثة من إتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، على أن الأطراف (الدول) المتحاربة تكون مسؤولة عن الأعمال التي يرتكبها أفراد يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة".

ومن جهة أخرى توصلت "لجنة القانون الدولي" في تقريرها حول مشروع المواد التي صاغتها بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً في نص مشروع الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أنه:

"يعد التصرف الصادر عن أي جهاز من أجهزة الدولة تصرفاً صادراً عن تلك الدولة بمقتضى القانون الدولي سواء كان الجهاز يمارس سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو أي وظيفة أخرى، وأياً كان الموقع الذي يشغله في تنظيم الدولة، وأياً كان طابعه كجهاز ينتمي إلى الحكومة المركزية أو إلى وحدة إقليمية من الدولة".

²⁰ سرمد عباس، نعمة عبود، المسؤولية عن إنتهاكات الشركات الأمنية الخاصة لحقوق الإنسان في ضوء إنتهاكات شركة بلاك ووتر في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، عدد 1، جامعة بابل، العراق، 2015، ص 370.

²¹ د رضوى عمار، مرجع سابق، ص 333.

وبذلك يمكن اعتبار أمر التعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لأداء وظائف السلطة الحكومية، بمثابة تحايل على قواعد المسؤولية الدولية، فيما يتعلق بالانتهاكات التي تصدر عن هذه الشركات، والتي ترقى لتكون جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال تحويلها إلى كيانات أخرى بخلاف الأشخاص الدولية. كما يمثل تحايلًا على القوانين الداخلية، من خلال إتاحة الفرصة للحكومات للقيام ببعض أعمال، لم تكن لتحظى بموافقة المجالس التشريعية أو بموافقة الشعب على الصعيد الداخلي.²²

ب. موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يتصرفون وفقاً لتعليمات الدولة المتعاقد معها، أو بتوجيه منها، أو تحت إشرافها ورقابتها:²³

تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن إنتهاكات موظفي الشركات الأمنية والعسكرية، الذين يعملون بإسم الدولة، أو ضمن إدارتها وسيطرتها، لكن لا يشكلون جزءاً من أفراد قواتها المسلحة.

وقد ناقشت محكمة العدل الدولية المسألة المتعلقة بدرجة الرقابة التي يتعين على الدولة ممارستها لنسب التصرفات إليها في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في "نيكاراجوا"، وذكرت المحكمة أنه كان عليها أن تقرر إذا ما كانت علاقة الكونترا²⁴ بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية من نوع يصح معه صف الكونترا، ولأغراض قانونية، بأنها جهاز من أجهزة حكومة الولايات المتحدة، أو تعمل نيابة عنها، وأن الأدلة المتوفرة لديها غير كافية، ولا تمكنها من تقرير إذا كانت الكونترا إعتمدت بشكل كلي على معونة الولايات المتحدة، لكنها من جهة أخرى إستنتجت وجود إعتقاد جزئي لا تستطيع تقرير مداه بالضبط، رغم عدم وجود دليل واضح على أن الولايات المتحدة تمارس درجة من السيطرة الفعلية التي تبرر معاملة الكونترا على أنها تعمل نيابة عنها.

²² محمد عسكر، مرجع سابق، ص 480.

²³ د رضوى عمار، مرجع سابق، ص 335.

²⁴ قضية إيران - كونترا تعود حادثة إيران - كونترا إلى سنوات الحرب العراقية - الإيرانية، حيث زودت الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء ولاية الرئيس رونالد ريغان (Ronald Reagan) الثانية (1981-1989)، إيران بالأسلحة بشكل سري وجرى تحويل عائدات صفقات بيع الأسلحة للكونترا (قوات الثورة المضادة) في نيكاراغوا الذين كانوا يحاربون للإطاحة بالحكومة اليسارية وحزب الساندينيسستا الحاكم فيها، في محاولة لإقناع عناصر في إيران لاستخدام تأثيرهم لضمان الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في لبنان. وردت الإشارة الى هذا التعريف لدى: هدى الزناد، إيران - كونترا: قضية بيع أسلحة أمريكية سرا إلي إيران 1985-1986، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية، عدد3، جامعة الانبار، العراق، 2019، ص137.

وبالتالي توصلت محكمة العدل الدولية بما خلُصت إليه أنّ "الكونترا" تبقى مسؤولة عن أعمالها بنفسها، لا سيما ما يدعى من إنتهاكاتها "للقانون الإنساني"، وأنّ المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية تتوقف على إثبات أنها "تمارس سيطرة فعلية على العمليات التي وقعت أثناءها الإنتهاكات المزعومة".

يستنتج مما سبق أنّ الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة باتت تشكل جزءاً من القوات الوطنية التي ترسلها الدول للمشاركة في عمليات حفظ السلام، حيث أنه في حال تبين قيام أحد أفراد هذه الشركات بإنتهاكات، فإنّه يُمكن الدولة المتعاقدة بمساعدة الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات قانونية إدارية في حق أفراد هذه الوحدات الوطنية، والتي تتمثل غالباً في إعادتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى إمكانية إخضاعهم للنظم القضائية العسكرية أو القانونية التابعة للدول التي تُؤفد إليهم.

ويرى الباحث أنّ الدولة التي تتعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة يمكن أن يكون لديها سلطة الأمر تجاه أفراد هذه الشركات بالإنصياح والإلتزام بما تفرضه عليهم من أوامر وتعليمات تتوافق والقانون، ويمكن أن تفرض عليهم العديد من الجزاءات في حال مخالفتهم للأوامر والتعليمات.

ثانياً: المسؤولية الفردية لموظفي الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة

تجسد مفهوم المسؤولية الفردية الدولية، في محاسبة الفرد عما قد يصدر منه من انتهاكات وأفعال مجرّمة بموجب القانون الدولي، فأى شخص يرتكب أو يشترك في فعل يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي يصير مسؤولاً عن فعله، وعرضة للعقاب على فعله الذي ارتكبه، بغض النظر عن وصف هذا الفعل في القانون الداخلي، ودون إعتبار لوضع هذا الشخص كرئيس أو مرؤوس.²⁵

ثالثاً: مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن إستخدام الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في عمليات حفظ السلام

منح ميثاق منظمة الأمم المتحدة، في المادة (24/ الفقرة 1) مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية لعملية حفظ الأمن والسلام الدوليين، إذ جاء فيها أنّ أعضاء المنظمة يوكلون المسؤولية الرئيسية بحفظ السلام الدولي إلى مجلس الأمن، ويوافقون على أن يعمل نيابة عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه المسؤولية، بغرض أن يكون العمل مجدياً وسريعاً، ويقوم المجلس بمسؤوليته وفقاً للسلطات التي حددت له في الفصل السادس الذي يتعلق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والفصل السابع الذي يمنحه سلطة اتخاذ تدابير المنع والقمع عندما

²⁵ محمد عسكر، مرجع سابق، ص 645.

يحدث تهديداً للأمن والسلم الدوليين، أو الاخلال بهم أو القيام بأي عمل من أعمال العدوان، وفقاً لقراراته الملزمة في المادة (25) من الميثاق، والإجراءات التي اتخذها، لصون الأمن والسلم الدولي.²⁶

فشلت قوات حفظ السلام في تحقيق هدف فرض السلام في عدة دول خلال فترة التسعينات، أبرزها "البوسنة والهرسك" و "رواندا" و "الصومال"، ويمكن رد هذا الفشل لأسباب عدة منها، سوء إدارة هذه القوات، وعدم الوضوح من حيث الجهة التي تتولى السيطرة الفعلية على هذه الشركات، فضلاً عن تنفيذ هذه العمليات في أغلب الأحيان من قبل قوات وطنية لدول مساهمة ذات تدريب سيء، وأحياناً تسليح غير متطور، بالإضافة إلى صعوبة التنسيق فيما بينها، لإختلاف ثقافتها وإفتقارها إلى الدافع، علاوة على إحجام الدول الكبرى عن دعم هذه العمليات، وهنا قدمت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بديلاً فاعلاً يمكن الأمم المتحدة من تنفيذ هذه العمليات بكفاءة عالية، وقدرة متطورة. وقد حدد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر عام 1992، تحت عنوان "خطة السلام" " An Agenda For Peace"، حدد هذه العمليات بأنها: "تشر ووجود الأمم المتحدة، بموافقة جميع الأطراف المعنية، وبشكل ينطوي عادةً على تدخل المنظمة العسكرية، أو أفراد الشرطة وفي كثير من الأحيان المدنيين أيضاً".²⁷

ومع ذلك لا بدّ من بيان أسباب إعتقاد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في عمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى مهام هذه الشركات وهي على النحو التالي:

1. أسباب اعتماد منظمة الأمم المتحدة على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في حفظ السلام بالآتي:²⁸
 - أ. المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في تنفيذ عملياتها: تعتبر عمليات حفظ السلام البديل الأفضل الذي استحدثته منظمة الأمم المتحدة للإستجابة للعطل الذي أصاب مختلف الأنظمة التي حددتها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واصطدمت فيه المنظمة بعائق انفاذ هذا النوع من المهام.

²⁶أنسام العبودي، مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن موظفي الشركات العسكرية الأمنية الخاصة المتعاقدة معهم، بحث منشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، عدد28، كلية الإمارات للعلوم التربوية، الامارات العربية المتحدة، 2018، ص376.

²⁷ محمد عسكر، مرجع سابق، ص 485.

²⁸ خالد خليف، تأثيرات تعاقد الأمم المتحدة مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، بحث منشور في مجلة دراسات وأبحاث، عدد2، جامعة الجلفة، الجزائر، 2019، ص318-319.

وبالتالي يرجع إلى أنّ أحد الأسباب التي دفعت منظمة الأمم المتحدة للاعتماد على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، هو ظهور نظرة جديدة واستراتيجية في مجال إدارة الأمن أثناء المهمات والأنشطة التي تطلّع بها الأمم المتحدة.

ب. زيادة المخاطر لبعثات منظمة الأمم المتحدة:

ازدياد خطورة التهديد الذي يواجهه الموظفون العاملون لدى مختلف هيئات الأمم المتحدة.

فقد واجهت منظمة الأمم المتحدة العديد من المشاكل والعقبات والأخطار، التي وصل بعضها لحد الاعتداءات على أفرادها وموظفيها في مختلف أنحاء العالم منها حوادث التفجيرات لمقرات المنظمة.

ت. نقص المورد البشري المتخصص في الحماية والأمن:

تفتقر منظمة الأمم المتحدة إلى موظفين أمنيين محترفين داخل المنظمة، ذوي التدريب العالي والخبرة المهنية في المجال العسكري، مما يجبر المنظمة للتعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لسد هذا العجز.

ث. سهولة التعاقد وسرعة التحرك تتلاءم مع بعض النشاطات التي تقوم بها الأمم المتحدة:

من أهم الأسباب لتعاقد منظمة الأمم المتحدة مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، أنّ هذه الشركات متوافرة بشكل دائم، ولديها القدرة على تجنيد الأفراد بأسرع وقت ممكن تحديداً في المناطق التي يكون فيها نزاعات مسلحة وحروب، ولا يتم التعاقد مع هذه الشركات إلا بعد التأكد من عدم وجود أي بديل آخر كافي مثل: توفر الحماية الكافية عن طريق البلد المضيف أو تقديم الدعم من الدول الأعضاء أو الموارد الداخلية في منظمة الأمم المتحدة.

ج. قلة التكاليف وانخفاض النفقات فيما يتعلق بالتعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة بالمقارنة

مع موظفي الأمم المتحدة الأمنيين. إذ تحتاج المنظمة في المهام التي تقوم بها إلى مبالغ مالية ضخمة تحديداً في شقها المتعلق بتأمين الحماية والأمن والسلامة، فالتعاقد مع هذه الشركات يجعل المنظمة تدفع أموالاً في نطاق المهام المطلوبة ولمدة محددة، عكس الموظفين الدائمين أو المؤقتين التابعين للدول الأعضاء.

يمكن فهم عمليات حفظ السلام بشكل عام، باعتبارها ذخيرة الأمم المتحدة، في تحقيق هدف المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، بمعنى كل العمليات التي تساهم في حفظ السلام، وبما يشمل الأعمال العسكرية، حيث تتواجد القوات المسلحة التي توضع تحت تصرف الأمم المتحدة في مناطق النزاع، وتعمل على تهدئة الأجواء العدائية،

وتهيئ الأوضاع لتنفيذ تسويات سياسية لهذه النزاعات، من خلال عمل الهيئات الدبلوماسية والإنسانية كما تنفذ إجراءات وتدابير من شأنها تقليص فرص نشوب نزاعات مرة أخرى، وفرض السلام ودعمه والمحافظة على وجوده.²⁹

2. مهام الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في إطار حفظ السلام:³⁰

أ. الإشراف على المناطق العازلة بين الأطراف المتحاربة: في حالات الحروب والنزاعات المسلحة غالباً ما يكون هناك مناطق عازلة، بمعنى أنها تعزل فيها الاشتباكات المسلحة، ويتم توجيه المدنيين والأطفال والعجزة إليها هروباً من النزاعات والاشتباكات المسلحة من قصف وتدمير وغيرها من وسائل القتال، ومن ذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (15) بخصوص الأماكن المعنية بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب "يجوز لأي طرف من أطراف النزاع أن يقترح على الطرف المعادي اما مباشرة او عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز":

1. الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.
 2. الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
- ب. مراقبة تنفيذ اتفاقيات الهدنة والانسحاب العسكري وفرض الأمن والنظام العام على المناطق التي تشرف عليها الأمم المتحدة: في الغالب تكون اتفاقيات الهدنة تمهيداً لعمليات السلام، لكن لتثبيت هذه الهدنة بحاجة لقوة عسكرية تلزم طرفي النزاع بالامتثال لها، ويبرز هذا الدور في القيام بمراقبة الطرفين والتأكد من احترامهما لبنود الاتفاقية، لأن أي خرق لبنود الاتفاقية، هو بمثابة إنتهاك للقانون الدولي بشكل عام ولقواعد القانون الدولي الإنساني بشكل خاص، وبالتالي تكون قوات الأمم المتحدة ممثلةً في موظفين وأفراد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، هي بمثابة راعٍ لإتفاق الطرفين المتنازعين، لكي لا ينتهك أيّاً منها بنود الإتفاقية، وأيضاً يمكن أن يتم وضع منطقة معينة تحت إدارة الأمم المتحدة لغايات حفظ الأمن والسلام في تلك المنطقة، وتوفير الظروف المعيشية للنازحين إلى هذه المنطقة رغم

²⁹ محمد عسكر، مرجع سابق، 485.

³⁰ خالد خليف، مرجع سابق، ص319.

أنّ الحرب لا زالت قائمة، فيمكن لهذه القوات الممثلة بأفراد هذه الشركات أنّ تسند إليهم عدة مهام من ضمنها مهام نزع السلاح من المتحاربين، وإجراء نزع السلاح لابد منه؛ لأنه يضمن عدم عودة المتحاربين للقتال بواسطة هذه الأسلحة، وفي الغالب عملية نزع السلاح صعبة ومعقدة لما يرافقها من مخاطر.

ت. إزالة الألغام: وهي مهمة مناهة بمتخصصين ليقوموا بنزعها بوسائل علمية وتقنيات تكنولوجية يمتلكها أفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، وهذه المهمة تتدرج على جانبيين: عسكري أثناء النزاعات المسلحة، يمكن لهذه الشركات المساهمة في نزع الألغام المزروعة في أماكن تواجد النزاع، ومن جانب آخر إنساني، حيث تساهم هذه الشركات في عمليات نزع الألغام في العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة.³¹

الفرع الثاني: نماذج شركات أمنية وعسكرية خاصة

أولاً: شركة الحماية الأمنية الخاصة "بلاك ووتر"

1. تأسيس شركة "بلاك ووتر" "Blackwater"

أسسها المليونير اليميني المتطرف، والضابط السابق في البحرية الأمريكية إيريك بريس، من سلالة أسرة من المحافظين، لطالما قام بتمويل الحركات اليمينية المتطرفة، وتعتبر الشركة من إحدى الشركات المرتزقة السرية الأكبر والأقوى في العالم. حيث يقع مركزها في المناطق البرية المهجورة من شمال كارولينا، وتشكل الجيش الخاص الأكثر نمواً على وجه الأرض، بقوات قادرة على القيام بعمليات قلب الأنظمة الحاكمة في أي بلد في العالم. كما تقوم هذه الشركة بحماية كبار المسؤولين الأمريكيين والكثير من العمليات العسكرية، ومع ذلك لا يوجد تفاصيل كثيرة عن عمليات هذه الشركة في العراق وأفغانستان، حتى داخل الولايات المتحدة أيضاً. وهي مثال ونموذج لصعود جيوش المرتزقة القوية في العالم، التي تتراوح من القوات المدرعة كالتي قادت العمليات العسكرية سابقاً في الفلوجة على الأراضي العراقية، إلى الأفراد الذين ينفذون الإغتيالات الخاصة عن سطوح المنازل كما في النجف.³²

³¹ خالد خليف، مرجع سابق، ص 319.

³² محمود الجندي، مرجع سابق، ص 77-78.

2. تعريف شركة "بلاك ووتر" "Black Water":

شركة عسكرية خاصة أمريكية، لها باع طويل في تقديم الخدمات العسكرية والقتالية لعدد من الدول وفي مقدمتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتبط اسم شركة بلاك ووتر بالعراق في زمن الإحتلال الأمريكي له في العام 2003، وتأسست الشركة في العام 1997 داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية ووفق قوانينها، وتقدم الشركة خدماتها لعدد من الحكومات حول العالم، شريطة حصولها على موافقة مسبقاً من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.³³

3. جرائم "بلاك ووتر" في العراق ومسؤوليتها عن حقوق الإنسان

اتّبع مرتزقة بلاك ووتر في العراق سياسة "أقتل.. ثم تحقق بعد ذلك إن كان هو العدو ونتيجة عدم أي مساءلة قانونية، أو أي ملاحقة قضائية لأي أعمال قتل يقوم بها أفراد هذه الشركة، فقد سجل العديد من أعمال القتل الفردية التي أمّنوا فيها من العقاب حراس بلاك ووتر المتورّطين فيها. وتم كشف هذه الأعمال صحفياً. حيث تفاخر أحد مقاتلي "بلاك ووتر" بحالة قتل لأحد العراقيين إستخدم فيها ذخيرة غير قانونية في سبتمبر عام 2003، أثناء

بالإضافة الى انه يمكن الحديث عن الشخصيات الأساسية في شركة بلاك ووتر بالآتي: حيث أنها تتكون من رئيس اشركة "بلاك ووتر" هو غاري جاكسون، ونائب الرئيس التنفيذي هو بيل ماثيوز، وهناك الكثير من القادة في وحدات الأعمال وعناصر سابقين في البحرية الأمريكية

انظر: محمود الجندي، مرجع سابق، ص79.

يقدم مركز بلاك ووتر برامج تدريب تكتيكي بالإضافة إلى تدريب الجيوش على الأسلحة، والحكومة وقوات حفظ السلام. كذلك يقدم المركز عدة برامج تدريبية مفتوحة على فترات خلال العام، من قتال بالاسلح الأبيض إلى برامج التدريب على القنص. حيث يمكن للأشخاص التسجيل لدى بلاك ووتر من خلال برنامج "بلاك ووتر أكاديمي"، حيث يجري تدريب المتقدمين، بشرط قدرتهم على استيفاء الشروط الصعبة التي تتناول خلفياتهم الاجتماعية والتدقيق في السجلات الاجرامية، واختبار "البنية الفيزيولوجية"، واجتياز الفحص النفسي. وقد تقوم "بلاك ووتر" بالطلب من المتقدمين بتوقيع عقد يجعلهم في خدمة الشركة حصرياً، حيث تتألف مجموعات هذه الشركة من:

أ. منظومات "بلاك ووتر" للتدريب على الرمي وتحديد الأهداف.

ب. "بلاك ووتر" للاستشارة الأمنية.

ت. "بلاك ووتر" البحرية.

وغيرها من المجموعات.

انظر محمود الجندي، مرجع سابق، ص78.

³³ محمد صعايدة مرجع ساق، ص11.

تعرضهم لكمين شمال بغداد، وقام أحد مرتزقة "بلاك ووتر" بتزويد رشاشه بذخيرة تجريبية لم يوافق الجيش الأمريكي على إستخدامها تسمى "المزيج المعدني" وجاء وصفها "يمكن لتلك الرصاصات اختراق الفولاذ وغيره من الأهداف الصلبة، أو كتلة بسماكة ثمانية إنشات، أو حتى عدة طبقات من الجدران، وبدلاً من إختراق الجسم تتحطم محدثاً جروحاً لا تعالج"، ويصف هذا المجرم قتله للمهاجم العراقي بطريقة تفاخرية، قائلاً "دخلت رصاصتي عجزه ودمرت كل شيء تقريباً في الجزء السفلي من بطنه.. وكل شيء تمزق، والطريقة التي شرح فيها ما حصل لأناس لم يكونوا حاضرين الواقعة هي: "أن هذه المادة أشبه بإصابة شخص ما برصاصة متفجرة مصغرة، لم يصدق أحد أنّ هذا المرء قُتل جراء إصابة في العجز" وعندما عاد إلى القاعدة بعد إطلاق النار، قال إنّ رفاقه المرتزقة كانوا يتقاتلون على الباقي من تلك الرصاصات؛ لإستخدامها في المرات القادمة.³⁴

لم يقتصر إستهداف العراقيين على سلطات الاحتلال، فقد شاركت بذلك الأمر الشركات الخاصة الأمنية الأميركية. يدل على ذلك استهداف شركة بلاك ووتر في آب/أغسطس 2007، مواطنين عراقيين في ساحة النسور داخل العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل 14 عراقياً، وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI"، أن إطلاق النار على هؤلاء المدنيين لم يكن له مبرر. رغم ذلك، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2020، عفواً عن ارتكب هذه الجريمة، وهم 4 أفراد.³⁵

ثانياً: الشركة الروسية العسكرية الخاصة "فاجنر"

1. تعريف شركة "فاجنر":

شركة أسسها مجموعة أفراد متقاعدين من القوات الخاصة تعود أصول شركة "فاجنر" الى شركة "اوريل Orel" لمكافحة الإرهاب وقد تأسست رسمياً في مدينة أوريل سنة 2003 باعتبارها مركزاً للتدريب والتعليم غير الحكومي، وقامت هذه الشركة بالعديد من الأعمال لاسيما التوقيع على العديد من العقود مع الشركات المدنية الروسية المختلفة

³⁴ حورية ساعو، خصخصة الحروب: الحرب الأميركية على العراق 2003، بحث منشور في المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، عدد2، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي- تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية، 2020، ص183-184.

³⁵ الموقع الإلكتروني BBC بالعربية، <https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55427169>، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/14.

بغاية الإشراف في عمليات الحماية التجارية في العراق وإفريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا، وكذلك عدداً من السفن البحرية الخاصة بها المسجلة في جزر الكوك.³⁶

لعبت "فاجنر" دوراً محورياً في بعض الصراعات الأخيرة في القارة الأفريقية، استمدت تمويلها الخاص من عدة مصادر. لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة الروسية، ليس أقلها الدعم اللوجستي. حيث قال الخبراء إنه خلال خمس سنوات على الأقل من النشاط الإفريقي، منح فاجنر الروسية نفوذاً سريعاً ورخيصاً. كما أنه أعطى الكرملين الإنكار المعقول لأفعال هذه المجموعة، والتي تضمنت التدخل في الانتخابات وحملات التضليل في العديد من البلدان بالإضافة إلى المذابح المزعومة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.³⁷

2. إنتهاكات الشركة العسكرية والأمنية الخاصة الروسية "فاجنر" في ليبيا:

أكد الخبير الفرنسي في الشؤون الأفريقية "محمد علي كلياتي" تزايد تدخل الشركة العسكرية الروسية الخاصة "فاجنر" في الصراع الدائر ما بين قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر قائد مليشيا الجيش الوطني الليبي وخصومه الراضين لمحاولته السيطرة العسكرية على البلاد، إذ أكد متحدث باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريقيوم وجود شركات عسكرية روسية خاصة في غرب ليبيا، وقد أشار العديد من المسؤولين الليبيين والغربيين إلى وجود ما بين 200 إلى 1400 متعهد عسكري روسي خاص، ينتمي معظمهم إلى مجموعة "فاجنر" المرتبطة بأحد المقربين من فلاديمير بوتين، بينما قدر عميد بلدية بني وليد عام 2020 أنّ عدد مقاتلي "فاجنر" الذين وصلوا المدينة حوالي 1600 فرد، وأكد رفض الأهالي بقاء أفراد "فاجنر" أو كما يطلق عليهم الأهالي المرتزقة. وقد أصبحت "فاجنر" أكثر وضوحاً في أعقاب عمليات حفتر على العاصمة طرابلس إذ أكد الطيار "عامر الجقم" أن الروس يقدمون الدعم التكنولوجي والتقني إضافة إلى تخطيطهم وتحديد مسار الاشتباكات على أرض المعركة، ويقومون بإدارة أنشطة تخص تنظيم الوحدات البرية، والقيام في صيانات عسكرية عبر عناصر تقنية وعناصر مقاتلة، وتشير تقارير أخرى إلى أنّ عدد مقاتلي الشركة العسكرية "فاجنر" يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 مقاتل

³⁶ مراد بوعيشة، محمد بن فردية، مرجع سابق، ص 398.

³⁷ ديفيد بيلنج، بعد التمرد الروسي: ما هو مستقبل فاجنر في إفريقيا، بحث منشور في آفاق سياسية، عدد 120، المركز العربي للبحوث والدراسات، مصر، 2023، ص 30.

ويحتاج حفتر إلى قوات "فاجنر" لأنه لا يستحوذ سوى على دعمٍ محدودٍ من الشعب والمليشيات على أرض المعركة في ليبيا.³⁸

ثالثاً: الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في إسرائيل

وفي "إسرائيل" تم إنشاء شركة هاشميرا الأمنية الخاصة التي أشرنا إليها، والتي يعمل بها في الوقت الحالي 15 ألف موظف، ثم أصبحت هذه الشركة فرعاً للشركة الأمنية العملاقة "جي فور آس" "G4S"، ومقرها الرئيس في لندن، والتي لها فروع في دول عربية من بينها مصر، وهي "كير سيرفيس" والتي ذكر رئيس فرعها السابق "اللواء سامح سيف أليزل" أنّ الجيش المصري "مؤل أحزاب وقوى سياسية لإفشال الإخوان المسلمين في مصر".³⁹

هناك مستويان من العلاقات الإسرائيلية مع الشركات الأمنية الخاصة:

1. المستوى الأول: يتمثل في شركات إسرائيلية أمنية خاصة، وتشير التقارير عن الشركات الأمنية الخاصة التي تديرها جهات تعتبر رسمية وغير رسمية إسرائيلية إلى وجود ما يقارب 300 شركة إسرائيلية موزعة في عدد كبير من الدول في العالم، وتساهم بالعمل الأمني بالتعاون مع تنظيمات سياسية، وعلى وجه التحديد اليمينية، في أكثر من 70 دولة، من بينها دول عربية، ويتمثل الإسهام في التدريب، ونقل الأسلحة، وجمع المعلومات، والاختطاف، والتعذيب، وإدارة السجون، وحراسة المستوطنات، والإشراف على نقاط التفتيش الـ 96 في الأراضي المحتلة، منها 57 نقطة ثابتة داخل الضفة الغربية، و39 نقطة عبور بين أراضي 1967 والخط الأخضر، وقد بدأت الحكومة الإسرائيلية بخصخصة نقاط التفتيش الأمنية منذ سنة 2005.

من أبرز الشركات الإسرائيلية الأمنية الخاصة:

أ. نوف يام "Nof yam"

ب. رشف للأمن "Reshef Security"

ت. مجموعة ميكود Mikud group

وغيرها العديد من الشركات الأمنية الإسرائيلية.

³⁸ مراد بوعيشة، محمد بن فردية، مرجع سابق، ص 400.

³⁹ الموقع الإلكتروني لمركز الناصور للدراسات والأبحاث، "إسرائيل" وشركات الأمن الخاصة - مركز الناصور للدراسات والأبحاث

(natourcenters.com)، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/17.

2. المستوى الثاني: يتمحور في شبكة العلاقات بين الجهات الرسمية الإسرائيلية، وشركات أمنية من جنسيات أخرى متعددة، حيث تتعاون "إسرائيل" في هذا المستوى مع شركات أمنية خاصة من جنسيات متعددة، ومن أبرز هذه الشركات التي تتعاون معها "إسرائيل":⁴⁰

أ. شركة "جي فور أس" "G4S" يعمل في هذه الشركة 650 ألف موظف، وتتوزع فروع نشاطاتها في 120 دولة، ولها 14 فرعاً في الدول العربية منها 9 فروع في الخليج العربي، وقد أنشأت هذه الشركة 1500 مجمع من مجمعات النظم الأمنية الإلكترونية في دول العالم، وتصل أرباحها السنوية الصافية الى 20 مليار دولار، وتتمثل أهم نشاطاتها في الأراضي المحتلة بالمهام التالية:

1. تدير مرافق السجون الإسرائيلية الخاصة بعمليات التعذيب التي فيها المعتقلون الفلسطينيون.
2. تشرف على أجهزة الرقابة الإلكترونية المزود بها جدار الفصل العنصري.
3. تقديم الخدمات الأمنية للمستوطنات.
4. تقديم الخدمات الأمنية لمقرات الشرطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ب. شركة أيجيس لخدمات الدفاع "Aegis Defence Services"، وهي شركة بريطانية تأسست عام 2002، وتتقاضى حالياً 293 مليون دولار لحماية منشآت أمريكية في العراق، ولها نشاطات في "إسرائيل" لا سيّما في مجال جمع المعلومات.

يستنتج مما سبق أنّ المهام العسكرية التي تقوم بها الشركات الأمنية والعسكرية متنوعة ومختلفة، سواء من النواحي الأمنية وتقديم الدعم اللوجستي والتكنولوجي أو من الناحية العسكرية والقتالية مثل ما قامت به شركة "بلاك ووتر" في العراق من انتهاكات.

الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تعود اصولها إلى مجموعات المرتزقة التي إستعانت بها الكثير من الدول في حروبها، لكن طابعها التجاري بدأ بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية. فعدة دول وإمبراطوريات جندت المرتزقة عبر التاريخ بل كان لها فرق عسكرية من المرتزقة على غرار الإمبراطورية الرومانية، التي كان أحد أسباب سقوطها اعتمادها بشكل أكبر على فرق المرتزقة وتقاوس شبابها عن الانخراط في الجيش والمشاركة

⁴⁰ الموقع الإلكتروني لمركز الناصور للدراسات والأبحاث، "إسرائيل" وشركات الأمن الخاصة - مركز الناصور للدراسات والأبحاث

(natourcenters.com)، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/17.

في القتال. لكن صفة "الارتزاق"، ذات المدلول السيء، يتم إعادة تجميلها تحت مسميات جديدة ذات طبيعة تجارية مقابل خدمات أمنية أو عسكرية، ما زال الجدل قائماً بشأنها ما مدى مشروعيتها وشرعيتها.⁴¹

يرى الباحث أنّ الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لها تأثير فاعل على المستوى الدولي من حيث النتائج المترتبة على أعمالها التي تقوم بها، بحيث ارتبطت هذه الشركات بالمرتزقة حيث تم انشاء العديد من الشركات الأمنية الخاصة في إسرائيل ومن أهمها شركة "هاشميرا" التي أصبحت جزءاً من مجموعة "جي فور أس" "G4S" المرتزقة العالمية الضخمة.

⁴¹ الموقع الإلكتروني لخصخصة الحروب، <https://www.aa.com.tr/ar>، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/22.

الخاتمة:

في الختام وبعد الإنتهاء من هذا البحث الذي أعده الباحث بعنوان "الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في ضوء القانون الدولي العام"، حيث أنّ المواضيع التي تم التطرق إليها هي الوضع القانوني للشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، والظروف التي ظهرت ونشأت فيها هذه الشركات على اختلاف أنواعها، وكذلك الخصائص التي تتمتع بها الشركات الأمنية الخاصة، والمسؤولية الفردية والوطنية وكذلك الدولية وإستخدامها في عمليات حفظ السلام الدولي، بالإضافة إلى مساهمة منظمة الأمم المتحدة بواسطة تلك الشركات واستخدامها لفرض عمليات السلام في مناطق النزاع، وكذلك الانتهاكات التي تقوم بها هذه الشركات، والمحاولات العديدة لوضع قانون ينظم عملها، وأيضاً المهام التي تقدمها تلك الشركات وأسباب لجوء الأمم المتحدة إلى استخدامها، كذلك توضيح لبعض أنواع الشركات المعروفة في العالم وعلى وجه التحديد شركة "بلاك ووتر" وإنتهاكاتها في العراق، وكذلك مجموعة "فاجنر" خلال نشاطها في ليبيا، وأيضاً بعض الشركات الإسرائيلية ومن أهمها شركة "هاشميرا" التي تعتبر أول شركة أمنية خاصة في إسرائيل.

النتائج:

1. الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة لم يتم الاتفاق على تعريفها بشكل واضح ومحدد، وكان هناك العديد من المحاولات لتعريف هذه الشركات إلى أن تم الاتفاق على أنها كيانات قانونية منظمة.
2. تطور دور الشركات الأمنية الخاصة، وظهور هذه الشركات بشكل قوي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وذلك نتيجة للعديد من العوامل أهمها اتجاه الدول في العالم إلى خصخصة الوظائف المختصة بها.
3. إمتلاك هذه الشركات لوسائل القوة العسكرية المختلفة والمتطورة على نهج الجيوش الوطنية إلى أن تصل إلى درجات تقنية أعلى، مما يجذب الدول للتعاقد معها.
4. وثيقة مونترو وميثاق الأمم المتحدة لا يمكن لهم وضع إطار قانوني ناظم لأنشطة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
5. لا يوجد إطار ناظم لعمل الشركات الأمنية والعسكرية، وأيضاً لا يوجد حدود لإنتهاكات هذه الشركات لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

التوصيات:

1. وضع نظام محدد للتعامل مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، ورصد المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات، وفرض العقوبات ضدها.
2. إقرار اتفاقيات دولية تحدد الآليات المتبعة لطبيعة عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
3. يجب على الدول وضع قوانين وتشريعات داخلية محددة وواضحة تضمن سد الثغرات في مساءلة الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.
4. النص على قوانين دولية تنظم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، وتجرم أفعالها دولياً، تحت مسمى "قانون تنظيم الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة".
5. تشديد الرقابة الوطنية والدولية على المهام التي تقوم بها الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة تحت إطار قوات عمليات حفظ السلام الدولية.
6. وضع قوانين ناظمة لعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في الدول نفسها وعلى المستوى الدولي.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً: المراجع

أ. الكتب:

1. محمد عسكر، التنظيم القانوني للشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ط56، المجلة القانونية والاقتصادية، المنصورة، 2014.
2. فادية شهاب، القواعد النظرية والممارسات التطبيقية، الأكاديميون للنشر والتوزيع، طبعة 1، عمان، 2014.

ب. الأطروحات الجامعية:

1. خديجة عرسان، الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، 2012.

ت. الأبحاث:

1. هاوار يوسف، الشركات الأمنية الخاصة في القانون العراقي، بحث منشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع، عدد33، جامعة سوران العراق.
2. مراد بو عيشة، محمد بن فردية، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل افريقيا، بحث منشور في دفاتر السياسة والقانون، مجلد14، عدد1، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، 2022.
3. محمود الجندي، مسؤولية الشركات الأمنية عن انتهاك حقوق الانسان، بحث منشور في مركز دراسات الوحدة العربية، عدد422، المستقبل العربي، 2014.
4. محمد صعايدة، دور الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كفاعل دولي غير حكومي في العلاقات الدولية، بحث منشور في مجلة جامعة الاستقلال، المجلة 7، العدد 1، جامعة الاستقلال، 2022.
5. احمد فولي، حدود ممارسات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ومخاطرها وفقا للقانون الدولي العام، بحث منشور في القيادة العامة لشرطة الشارقة، عدد125، الفكر الشرطي، 2023.
6. رضوى عمار، المسؤولية الدولية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة خلال عمليات السلام، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد71، الجمعية المصرية للقانون الدولي، 2015.

7. سرمد عباس، نعمة عبود، المسؤولية عن انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة لحقوق الانسان في ضوء انتهاكات شركة بلاك ووتر في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، عدد1، جامعة بابل، العراق، 2015.
8. هدى الزناد، إيران - كونترا: قضية بيع أسلحة أمريكية سراً إلى إيران 1985-1986، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الإنسانية، عدد3، جامعة الانبار، العراق، 2019.
9. أنسام العبودي، مسؤولية منظمة الأمم المتحدة عن موظفي الشركات العسكرية الأمنية الخاصة المتعاقدة معهم، بحث منشور في مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، عدد28، كلية الإمارات للعلوم التربوية، الامارات العربية المتحدة، 2018.
10. خالد خليف، تأثيرات تعاقد الأمم المتحدة مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، بحث منشور في مجلة دراسات وأبحاث، عدد2، جامعة الجلفة، الجزائر، 2019.
11. حورية ساعو، خصخصة الحروب: الحرب الأمريكية على العراق 2003، بحث منشور في المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، عدد2، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي-تيسمسيلت-معهد العلوم القانونية والإدارية، 2020.
12. ديفيد بيلنج، بعد التمرد الروسي: ما هو مستقبل فاجنر في إفريقيا، بحث منشور في آفاق سياسية، عدد120، المركز العربي للبحوث والدراسات، مصر.

ث. المواقع الإلكترونية:

1. الموقع الإلكتروني لوثيقة مونترو: <https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/montreux-document-170908.htm>، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/8.
2. الموقع الإلكتروني لمركز الناصور للدراسات والأبحاث، ["إسرائيل" وشركات الأمن الخاصة - مركز الناطور للدراسات والأبحاث\(natourcenters.com\)](http://www.natourcenters.com)، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/17.
3. لموقع الإلكتروني لخصخصة الحروب، <https://www.aa.com.tr/ar/>، تاريخ الدخول للموقع: 2023/12/22.